

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 27/10/2025 00:00

Síntesis de la promoción: AMPARO QUE SOLICITO ANTE LA INMINENTE SUSPENSION DE LA JUBILACION DE MI DIFUNTO PADRE UNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA CON EL QUE CUENTO TRAS EL DESPIDO INJUSTIFICADO Y LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SIN PROVEER MI RESPECTIVA SUBSISTENCIA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ RELACIONADO CON:
TIPO DE JUICIO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
REMITENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
FECHA DE ENVÍO
03/10/2025 00:00:25
FOLIO ELECTRÓNICO
3724/ 2025
PROMOVENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Promoción enviada hacia un expediente no formado o pendiente de formación

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo26509.pdf
Secuencia: 8180716

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:38Z / 2025-10-27T00:04:38-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1c 5c e5 57 54 98 ea 96 1d dd cd ba b8 92 44 2e a2 3a 57 20 05 34 55 99 4e 04 17 bc 9f 6d 8e 05 95 b5 7e f3 79 36 bc 24 5b f8 b3 02 96 89 1f 40 b7 46 dc e0 3a d7 fa 4b 1b 96 9b 9e 82 c9 72 cd 98 ad b0 be 7a 24 78 bd eb 86 44 c5 ff 5a 4c 7d 80 6c 9a fd b1 b0 a0 74 7f 5a 70 bd a8 90 80 83 d2 01 40 70 fc 70 07 e3 53 7e 85 9a 43 75 dd ec 48 92 d3 5b d7 22 9e c2 54 30 aa f8 27 2a 6c 8f 67 0a 68 0d d7 3e dc 97 6e 9a 34 99 16 51 d8 56 1c 46 b8 6c e7 34 c7 83 ff 3d 81 ad 9d 47 ab 6d c2 af 22 f2 29 b2 71 5a e1 d0 93 59 e3 f2 a5 38 f9 97 9f 3c 10 ed 23 83 23 d9 d1 23 30 f1 6d be a7 2c 27 f5 d6 b8 10 0c 58 10 8b 28 39 96 ea 52 45 6b ef 0a 0f 07 0d 2a 75 ce df e4 f7 b6 c1 f5 48 83 b8 52 bc b9 84 dd 0c a2 e3 23 fd 9f 3e ce 7b 0d fd 63 dd 14 c3 84 38 46 7f c1 29 ea c0 3b dc 95 af 32 5b 89 52 6a 15 cf cd 60 7f 7f d2 ab e5 2d 78 4a f0 72 a7 c1 5d d6 90 03 4f ba 14 8f 02 73 9a 3f a0 dd a4 7f a1 4c 56 b2 8f 2f 8f d4 18 3a bc ff b0 be 47 bc 3a de 0e a2 e9 17 97 e2 26 05 83 a3 31 60 12 09 de 66 5f 47 10 44 cb b6 d0 08 7e 45 a8 41 31 23 e1 07 05 b3 0c a3 ed 90 0a 5a 10 be 0f b8 54 3f 18 1e c6 31 e0 19 98 39 8e 4c c8 bc e2 2a b7 a4 24 7f 37 bb d1 3a c3			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:38Z / 2025-10-27T00:04:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:38Z / 2025-10-27T00:04:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	637647			
	Datos estampillados:	75C0B9AFA1D75DBE25E3BCB64F1CF6676190F409B1E212892CC1C60409EE758A 038A7E17C87B4DB6FE51010CAB11856CF4201DFB28EE7C8BB5E03267B733930B			

75c0b9afa1d75dbe25e3bcb64f1cf6676190f409b1e212892cc1c60409ee758a038a7e17c87b4db6fe51010cab11856cf4201dfb28ee7c8bb5e03267b733930b